

Alfabetização Científica na EJAI: a formação continuada em contexto colaborativo

Ivanessa Solon Silveira

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém
iva.solon@hotmail.com

Silvaney Ferreira

Secretaria de Educação do Pará
silvaneyferreira@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este texto refere-se ao produto educacional da dissertação intitulada "Formação de Professores e Alfabetização Científica na Educação de Jovens, Adultos e Idosos", vinculada ao Programa de Pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática, da Universidade Federal do Pará, a qual teve como objetivo contribuir com a formação de professores(as) da EJAI, especialmente no que tange à questão da alfabetização científica nessa modalidade.

Nesse sentido, o produto educacional se apresenta como uma proposta formativa que busca dialogar com perspectivas que valorizam o conhecimento profissional docente, os saberes advindos da prática educativa na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI¹) e a formação centrada na escola de maneira colaborativa. É uma estratégia formativa que aponta outras possibilidades de formação junto aos docentes da EJAI, considerando as subjetividades dos sujeitos envolvidos e as singularidades dos diferentes contextos em que se desenvolve a prática educativa.

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) é uma modalidade de ensino que se destina a garantir o direito à educação para a população com 15 anos ou mais, que, por diversos motivos, não teve acesso ou interrompeu os estudos antes de concluir a Educação Básica. Como explica Oliveira (1999), é uma modalidade que não se limita apenas à questão etária ou geracional, mas representa um esforço para corrigir décadas de exclusão social, econômica e educacional. Ainda hoje, cerca de 9,6 milhões de brasileiros não dominam a leitura e a escrita (IBGE, 2022), o que constitui uma barreira substancial para a aquisição do conhecimento e o exercício da cidadania plena.

Diante desse cenário, a alfabetização não é apenas um objetivo educacional, mas uma necessidade vital do ser humano, assim como pode-se destacar a importância e a necessidade da sua alfabetização científica. Conforme Chassot (2003), a alfabetização científica “facilitaria aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”, tornando-se cidadãos mais críticos e cientes das necessidades de transformá-lo em um mundo melhor. Assim, a alfabetização científica é essencial, tornando-se um direito à medida em que a sociedade enfrenta desafios globais complexos e avanços na ciência e na tecnologia. Portanto, promover a alfabetização científica na EJAI é garantir esse direito, e a escola, especialmente os professores, desempenham um papel fundamental nesse processo.

DIÁLOGOS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

A formação de professores na EJAI enfrenta desafios significativos, apontados em pesquisas que mostram uma realidade marcada por ausências e precarização, com impactos na qualidade do ensino (Machado, 2008). Nesse contexto, busca-se dialogar com uma perspectiva mais ampla de formação para essa modalidade.

Gatti (2019) destaca mudanças epistemológicas na formação docente, considerando-a uma atividade complexa que envolve reflexão, deliberação e consciência, indo além das técnicas. A formação deve ser vista como um *continuum* (Gatti, 2019) que compreenda a constituição do conhecimento e da identidade profissional ao longo da vida do professor. Para Nóvoa (1995), essa formação deve considerar as dimensões pessoais, profissionais e organizacionais, em uma perspectiva de desenvolvimento profissional, dando ideia não só de continuidade, mas de evolução. Imbernón (2009) acrescenta que este desenvolvimento não se limita à satisfação individual do professor, ele depende também de uma conjuntura política que garanta direitos profissionais.

Nessa direção, a ausência de políticas públicas para a formação e profissionalização docente na EJAI dificulta o desenvolvimento dos professores, que "vão se constituindo na prática, por meio dos saberes que produzem e exercitam, na relação com os seus alunos e a partir dos desafios que são levantados a responder" (Oliveira, 2004). É no seu "quefazer" cotidiano, que produzem um modo de ser professor de jovens, adultos e idosos.

Portanto, a prática educativa na EJAI é o ponto de partida e chegada de qualquer programa de formação, funcionando como um elemento articulador que não se limita a ação, mas envolve reflexão apoiada na teoria. Os processos formativos devem valorizar o conhecimento produzido na concretude da prática educativa e promover uma cultura profissional que incentive a colaboração e a formação coletiva. Com base nesses aspectos, elaborou-se a proposta de formação continuada em contexto colaborativo com os professores da EJAI.

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO COLABORATIVO NA EJAI: ESTRATÉGIA FORMATIVA PARA PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

A formação continuada em contexto colaborativo foi uma proposta formativa construída com os professores da EJAI que valorizou o conhecimento profissional, promovendo um autoconhecimento ligado à prática e profissão. Ela enfatizou a integração dos espaços de formação e trabalho, reconhecendo o potencial formativo da escola, onde a prática educativa se materializa, onde se produz, através de uma reflexão crítica sobre a prática e sobre as experiências, saberes e conhecimento profissional (Nóvoa, 1995). Além disso, adotou uma abordagem colaborativa (Ibiapina, 2008, 2016; Desgagné, 2007) para aproximar o conhecimento teórico e prático dos professores. A formação foi desenvolvida em três momentos:

Primeiro Momento - Reflexões iniciais no grupo focal: os professores foram incentivados a refletir sobre os seus processos formativos e a temática abordada - o ensino de ciências. Para isso, foi realizada a formação de um grupo focal (Gatti, 2005), que permitiu a discussão e a reflexão com base na experiência pessoal dos professores, com as seguintes perguntas: 1) Como eu me percebo professora da EJAI? 2) Qual é o meu olhar para o educando da EJAI? 3) Como eu entendo o ensino de ciências para o educando da EJAI?

Segundo Momento - Ciclos de Estudos Reflexivos (CER) e Sessões Reflexivas (SR): envolveu

a reflexão sobre a interação entre teoria e prática. Nos CER, o objetivo foi utilizar o conhecimento teórico para refletir sobre a ação docente, e, assim, desencadear processos formativos de aprendizagem profissional e de desenvolvimento do conhecimento científico (Ibiapina, 2008) com textos que abordam a importância da educação científica e a alfabetização científica na EJA, além dos currículos oficiais nacional e municipal.

Intercalando os Ciclos, ocorreram duas Sessões Reflexivas, que, de acordo com Ibiapina (2008), servem como ferramentas para promover uma reflexão crítica sobre a prática docente. Durante as Sessões, os professores revisitaram uma aula de ciências considerada exitosa e compartilharam com o grupo, para, em seguida, realizar uma discussão e análise coletiva. Esse exercício reflexivo foi orientado por questões baseadas no roteiro de Magalhães (2002), com base em Smyth (1992): O que fiz? Como eu fiz? O que me faz agir assim? Cada colaborador tinha o papel de conduzir o outro à reflexão crítica de sua ação ao questionar e pedir esclarecimentos sobre as escolhas feitas, além de sugerir contribuições para melhoria, o que aqui se constituiu como mediação colaborativa.

Terceiro Momento - Considerações Finais no grupo focal: ocorreu uma avaliação do processo formativo, por meio de um grupo focal com os professores. Eles discutiram suas experiências na formação, compartilharam suas opiniões sobre o processo e identificaram novas temáticas que poderão tornar a formação algo permanente no seio da escola.

Todo esse processo contou com a colaboração de 03 (três) professoras da 1ª e 2ª Totalidades da EJAI, referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma escola do município de Belém do Pará. Registros em áudio e materiais escritos dessas professoras foram reunidos e analisados com base nos princípios da Análise Textual Discursiva, de Moraes e Galiazzi (2007). O objetivo foi identificar elementos em suas falas que ajudassem a construir significados em relação ao fenômeno investigado, como será apresentado na próxima seção.

REFLEXÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E O (RE)SIGNIFICAR DA PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJAI A PARTIR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO COLABORATIVO

No âmbito da formação continuada em contexto colaborativo, as professoras destacam a importância de uma formação dinâmica e interativa que leve em consideração a subjetividade e os contextos em que atuam. Elas expressam a carência de formações relacionadas ao ensino de ciências na EJAI em Belém, enfatizando a necessidade da alfabetização científica mais ampla, crítica e não apenas voltada para fins econômicos e utilitários. Além disso, apontam a falta de abordagem da EJAI na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a necessidade de currículos específicos que considerem as necessidades locais e diversidades culturais.

A formação promoveu um espaço de diálogo e valorizou as necessidades formativas das professoras, reconhecendo a importância das interações entre os professores na construção do conhecimento. As professoras enfatizam a busca por uma formação mais adequada à EJAI, buscando estratégias que se adaptem a esse contexto, e destacam a importância do diálogo, da prática reflexiva e da interdisciplinaridade em seu trabalho. Destacam que o objetivo maior é promover a emancipação dos estudantes e prepará-los para uma participação crítica no mundo científico e tecnológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, destacou-se a importância de integrar a formação de professores e a

alfabetização científica na EJAI, uma abordagem muitas vezes negligenciada, mas que se mostrou como um campo fértil e uma valiosa contribuição para a formação cidadã. Estudos mencionados sobre alfabetização científica ressaltam a necessidade de tornar a ciência mais acessível, inclusive para aqueles que ainda não dominam a leitura e a escrita, como muitos estudantes da EJAI. Destacou-se que a alfabetização científica não é apenas necessária, mas também um direito de todos. Quanto à formação em contexto colaborativo na escola, foi percebida como algo muito positivo, e sua continuidade está atrelada à própria condição de trabalho do professor da EJAI, que vive momentos de incertezas com fechamento de turmas e mudanças nos horários pedagógicos. Logo, é preciso criar outra cultura profissional na escola, garantindo que seja um espaço integral para trabalho, formação e valorização do professor.

REFERÊNCIAS

- Chassot, A. (2003). Alfabetização Científica: uma possibilidade para a inclusão social. *Revista Brasileira de Educação*, 22, 89-100.
- Desgagné, S. (2007). O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma aproximação entre pesquisadores universitários e professores práticos. *Revista Educação em Questão*, 29 (15), 7-35.
- Gatti, B. (2005). *Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e Humanas*. Brasília: Líber Livro.
- Gatti, B. et al. (2019). *Professores do Brasil: novos cenários de formação*. Brasília: UNESCO.
- Ibiapina, I. M. L. (2008). *Pesquisa Colaborativa: investigação, formação e produção de conhecimentos*. Brasília: Líber Livro.
- Imbernón, F. (2009). *Formação permanente do professorado: novas tendências*. São Paulo: Cortez.
- Machado, M. M. (2008). Formação de professores para EJA: uma perspectiva de mudança. *Retratos Da Escola*, 2 (2/3), 161-173.
- Magalhães, M.C.C. (2002). Sessões Reflexivas como uma Ferramenta aos Professores para a Compreensão Crítica das Ações da Sala de Aula. *5º Congresso da Sociedade Internacional para Pesquisa Cultural e Teoria da Atividade*. Amsterdam: Vrije University.
- Moraes, R.; Galiuzzi, M. C. (2007). *Análise Textual Discursiva*. Ijuí: Editora Unijuí.
- Nóvoa, A. (1995). Formação de Professores e Formação Docente. In: Nóvoa, A. (org.). *Os Professores e a sua Formação*. Lisboa: Dom Quixote.
- Oliveira, E. C. de. (2004). Sujeitos-professores da EJA: visões de si mesmos em diferentes contextos e práticas. *TV Escola Salto para o futuro*, 1-6.